

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3941868>

УДК 372.881.1

Фролова Т.П., Кропоткина О.Д.

Фролова Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Пермский научный исследовательский политехнический университет». 614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29. E-mail: tpf_perm@mail.ru.

Кропоткина Ольга Дмитриевна, ФГБОУ ВПО «Пермский научный исследовательский политехнический университет». 614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29. E-mail: kropotkina.perm@mail.ru.

Исследовательская деятельность на занятиях по иностранному языку как способ повышения мотивации

Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение способов повышения мотивации путем привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности средствами иностранного языка. В статье рассматриваются такие основополагающие понятия, как «мотив» и «мотивация», из которых выводится частное понятие «мотивы научной деятельности». В работе проанализированы положения по данному вопросу, описанные как в отечественной, так и в зарубежной литературе, в которых большинство авторов под исследовательской деятельностью понимают творческое взаимодействие основных субъектов образовательного процесса, результатом которого является выработка студентами субъективно нового знания путем решения исследовательских задач. Статья базируется на результатах анкетирования, наблюдения и опроса, проведенных среди студентов первого и второго курса бакалавриата политехнического вуза.

Ключевые слова: мотив, мотивация, мотивы научной деятельности, научно-исследовательская деятельность.

Frolova T.P., Kropotkina O.D.

Frolova Tatyana Petrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Perm National Research Polytechnic University. 614990, Russia, Perm Region, Perm, Komsomolskij av., 29. E-mail: tpf_perm@mail.ru.

Kropotkina Olga Dmitrievna, Perm National Research Polytechnic University. 614990, Russia, Perm Region, Perm, Komsomolskij av., 29. E-mail: tpf_perm@mail.ru. E-mail: kropotkina.perm@mail.ru.

Research activities at foreign language classes as a way to increase motivation

Abstract. The purpose of this article is to consider the ways of increasing motivation attracting students to research activity by means of a foreign language. The article deals with the basic concepts of "motive" and "motivation" and the concept of "motives of scientific activity" derived from them. The paper analyzes the provisions on this issue, described in the works of Russian and foreign researchers. Most of the authors describe research activity as a creative interaction of the main subjects of the educational process, the result of which is the development of students' subjectively new knowledge by solving research problems. The article is based on research results, questionnaires, observations and a survey conducted among first-year and second year undergraduate students of the Polytechnic University.

Key words: motive, motivation, motives of scientific activity, research activity.

Развитие науки и техники на современном этапе развития общества, а также применение инновационных технологий во всех профессиональных сферах деятельности требует от будущего специалиста наличие умений для дальнейшего развития и его самореализации в профессиональной деятельности. Одной из основных задач университетского образования является формирование у студентов исследовательской культуры, а также выработки потребности в знаниях.

Согласно требованиям ФГОС ВПО подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности является обязательной составной частью модели специалиста. Исследование проблем высшего профессионального образования выявило ряд проблем, связанных с обучением научно-исследовательской деятельности, а именно в плане получения опыта проведения научных исследований и развития способностей студентов для реализации творческого потенциала в профессиональной деятельности [4]. Решение этих проблем возможно путем применения новых способов привлечения внимания и повышения мотивации к научно-исследовательской работе в процессе подготовки студентов на всех ступенях высшего образования.

Определяющим фактором развития необходимых условий для развития исследовательских способностей является изучение мотивационной составляющей деятельности студента. Именно мотивационная сфера является показателем готовности человека к деятельности, определяет наличие интереса к ее выполнению и влияет на ее результат.

Продуманное сочетание учебной и научно-исследовательской деятельности позволяет подготовить студентов как высокопрофессиональных специалистов, способных к саморазвитию, самостоятельному мышлению и осуществлению своей профессиональной деятельности.

Осмысленный подход к процессу обучения, проявление живого интереса к учебе, ориентация на достижение цели

являются главными психологическими составляющими, формирующими положительную мотивацию для занятия исследовательской деятельностью.

Вопросом мотивации к исследовательской деятельности и способами ее повышения занимались как отечественные, так и зарубежные специалисты (Д.Б. Богоявленская, Дж. Дьюи, А. Маслоу, Д. Халперн, М.Г. Ярошевский и др.) [1-3, 5, 8], которые рассматривали мотивационный профиль студентов в процессе формирования интереса к научной деятельности. Большинство исследователей считают, что мотивация представляет собой «внутреннее побуждение к действию, обуславливающее субъективно-личностную заинтересованность индивида в его свершении» [7, с. 615], а мотивационные сочетания различного плана позволяют обеспечить успешность студента в научно-исследовательской деятельности [8].

Студентам политехнических вузов с первого курса прививаются навыки ведения исследовательской деятельности, так как проблема научно-исследовательской деятельности остается важным аспектом профессиональной подготовки.

Способами повышения заинтересованности студентов для ведения научно-исследовательской деятельности могут послужить следующие: занятость в студенческих научных кружках, привлечение к выполнению научно-исследовательских проектов, участие в научных конференциях. Кроме того, опытный преподаватель может построить свою работу так, чтобы грамотно интегрировать приемы исследовательской деятельности непосредственно в учебный процесс, т.е. применять отдельные приемы на аудиторных занятиях и в качестве заданий для самостоятельной работы.

Так, в процессе изучения дисциплин «Иностранный язык» на 1 курсе бакалавриата и «Деловой (профессиональный) иностранный язык» на 2 курсе бакалавриата студенты знакомятся с основными этапами научного исследования и особенностями языкового оформления ис-

следовательской работы, связанной с будущей профессиональной деятельностью на английском языке. Например, студенты проводят социологический опрос по теме: «Почему я выбрал данную профессию?» или «Какие предметы в университете Вы находите самыми трудными (интересными, необязательными и т.д.)?», обрабатывают результаты и представляют эти результаты в виде диаграммы с комментариями на языке. Для подготовки доклада на мини-конференцию по профилю подготовки студентам предлагается изучить освещение проблемы в отечественной и зарубежной литературе, выбрать наиболее актуальную (интересную, проблемную, спорную) тему. Работа со студентами ведется в дистанционном формате с индивидуальными консультациями, на которых студенты определяются с ключевыми моментами научно-исследовательской работы, а именно, структура, основное содержание, цели, задачи, гипотеза, выводы, оформление и т.д. работы (доклада). Свои научно-исследовательские работы они представляют в форме докладов – устных или письменных на аудиторных занятиях, где у студентов есть возможность представить результаты своей работы перед аудиторией, ответить на вопросы, услышать предложения, пожелания. Более успешные студенты, с наиболее актуальными и глубокими исследованиями получают возможность принять участие в межфакультетской научно-практической конференции, которая ежегодно проводится кафедрой иностранных языков, лингвистики и перевода ПНИПУ.

Основываясь на многолетних наблюдениях, можно отметить, что, привлекая студентов к изучению проблем, связанных с их будущей профессиональной деятельностью средствами иностранного языка, для студента становится важным не столько получение высоких оценок, которые являются лишь своеобразным показателем успешности, сколько достижение понимания самого учебного материала и его практического использования. У студента появляется интерес к на-

учно-исследовательской деятельности лишь с пониманием личной заинтересованности. Только достижение личностных результатов является ведущим мотивом. Так, студенты постепенно вовлекаются в особенности и специфику своей будущей профессиональной деятельности, работая над проблемой исследования на английском языке, начинают проявлять интерес к изучению узкопрофессиональных дисциплин, таких как «Сопротивление материалов», «Инженерная геодезия», «Механика грунтов» и т.д.

Проанализировав ответы студентов на вопросы о данном способе вовлечения их в научно-исследовательскую деятельность по профилю подготовки средствами иностранного языка, мы выделили следующие положительные моменты:

1) Постановка конкретной цели: студенты ясно понимают зачем и для чего они выполняют данный вид деятельности, а именно изучить состояние проблемы по интересующей их теме по профилю подготовки на иностранном языке.

2) Непосредственное общение, во-первых, с преподавателем, а во-вторых, со студентами со схожими интересами и намерениями.

3) Результативность деятельности: учитывая индивидуально-личностный подход, у преподавателя появляется возможность создать условия, которые позволяют пошагово, порционно вводить и отрабатывать материал или вид деятельности с учетом специфики каждого студента. Это позволяет достичь видимых (в первую очередь для студента) результатов, что подкрепляет и усиливает мотивацию студентов.

4) Возможность использовать игровые моменты во время подготовки к докладам/выступлениям на конференции, в частности элементы деловой игры. В целом общение представляет собой чередование определенных ролей: коммуникативных ролей (говорящего и слушающего) и социально-коммуникативных ролей.

5) Профессиональная ориентация в процессе занятия научно-исследовательской деятельностью на иностранном

языке. Профессионально-ориентированное чтение по исследуемой проблеме, отбор и анализ литературы на языке, а также профессионально-ориентированное говорение в виде устных выступлений/докладов, по мнению Т.С. Серовой, следует по праву рассматривать в качестве интегративных компонентов профессиональной деятельности будущих специалистов-выпускников вуза [6].

Так, исследование вопроса о способах повышения мотивации к изучению дисциплин по профилю подготовки путем вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность средствами иностранного языка, показало, что главным компонентом мотивации является внутренняя активность студента, а в учебной деятельности, ведущей является потребность познания. Мотивы обучающихся разнообразны и зависят от личности студента. В развитии мотивации личности студента в высших учебных заведениях важную роль играют мотивы, связанные с будущей профессиональной

деятельностью. А так как, повышение учебной мотивации строится на достижении успеха, то создание ситуации успеха требует особых подходов к самому процессу преподавания учебной дисциплины и способов организации деятельности, подобных тем, которые предложены в данном исследовании.

Студент будет ориентирован на развитие новых умений и будет проявлять инициативу при занятии любым видом деятельности в том случае, если это будет составлять его внутреннюю цель. Осознание того, что процесс познания, обучения, занятие научно-исследовательской деятельностью приведут его к самосовершенствованию и развитию как в личностном, так и в профессиональном плане, является ведущим для повышения мотивации к изучению дисциплин по профилю подготовки, извлекая необходимую информацию из любой учебной дисциплины, в том числе и в процессе изучения иностранного языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богоявленская Д.Б. О предмете и методе исследования творческих способностей // Психологический журнал. 1995. Т. 16. № 5. С. 49-58.
2. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления (Как мы мыслим). М: Лабиринт-К, 1999. 192 с.
3. Маслоу А. Психология личности. СПб., 2002. 480 с
4. Матерова А.В. Мотивация научно-исследовательской деятельности студентов. Вестник РУДН, серия Психология и педагогика, 2012, № 1. С. 132-137.
5. Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 2. Е–М / научно-ред. совет: В.С. Стёпин (предисл.) [и др.]. М. Мысль, 2010. 636 с.
6. Серова Т.С. Профессионально-ориентированное чтение как компонент профессиональной деятельности и его основные функции // Виды речевой деятельности в системе профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в вузе: Межвуз. сб. Перм. политехн. Ин-т. Пермь. 1986. С. 3-11.
7. Шубаро О.В. Формирование мотивации студентов к научно-исследовательской деятельности. Взаимосвязь научно-исследовательской деятельности и педагогического процесса в высшей школе: материалы XII науч.-метод. конф., посвященной памяти профессора И.Л. Зеленковой, факультета филос. и социал. наук БГУ, Минск, 26 марта 2015 г. / редкол.: А.А. Легчилин, Е.В. Беляева. Минск, БГУ, 2015. С. 58-61.
8. Ярошевский М.Г. Проблемы научного творчества в современной психологии. М.: Наука, 1971. 334 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bogojavlenskaja D.B. O predmete i metode issledovanija tvorcheskih sposobnostej // Psihologicheskij zhurnal. 1995. T. 16. № 5. S. 49-58.
2. D'jui Dzh. Psihologija i pedagogika myshlenija (Kak my myslim). M: Labirint-K, 1999. 192 s.
3. Maslou A. Psihologija lichnosti. SPb., 2002. 480 s
4. Materova A.V. Motivacija nauchno-issledovatel'skoj dejatel'nosti studentov. Vestnik RUDN, serija Psihologija i pedagogika, 2012, № 1. S. 132-137.
5. Novaja filosofskaja jenciklopedija. V 4 t. T. 2. E–M / nauchno-red. sovet: V.S. Stjopin (predisl.) [i dr.]. M. Mysl', 2010. 636 s.
6. Serova T.S. Professional'no-orientirovannoe chtenie kak komponent professional'noj dejatel'nosti i ego osnovnye funkicii // Vidy rechevoj dejatel'nosti v sisteme professional'no-orientirovannogo obuchenija inostrannomu jazyku v vuze: Mezhvuz. sb. Perm. politehn. In-t. Perm'. 1986. С. 3-11.
7. Shubaro O.V. Formirovanie motivacii studentov k nauchno-issledovatel'skoj dejatel'nosti. Vzaimosvjaz' nauchno-issledovatel'skoj dejatel'nosti i pedagogicheskogo processa v vysšej shkole: materialy XII nauch.-metod. konf., posvjashhennoj pamjati professora I.L. Zelenkovej, fakul'teta filos. i social. nauk BGU, Minsk, 26 marta 2015 g. / redkol.: A.A. Legchilin, E.V. Beljaeva. Minsk, BGU, 2015. S. 58-61.
8. Jaroshevskij M.G. Problemy nauchnogo tvorchestva v sovremennoj psihologii. M.: Nauka, 1971. 334 s.

Поступила в редакцию 24.06.2020.

Принята к публикации 27.06.2020.

Для цитирования:

Фролова Т.П., Кропоткина О.Д. Исследовательская деятельность на занятиях по иностранному языку как способ повышения мотивации // Гуманитарный научный вестник. 2020. №6. С. 135-139. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/06/FrolovaKropotkina.pdf>